

УДК 316.334.55

Шмаков Владимир Сергеевич

зав. сектором социально-философских исследований,
Институт философии и права СО РАН, г. Новосибирск
vsshmakov@gmail.com

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗВИТИИ АПК РОССИИ

Аннотация. На основе анализа социально-экономических процессов развития сельских поселений, выявлено, что при сохранении общих тенденций в развитии сельских территорий, реакция сельского социума на возникающие проблемные ситуации во многом определяется доминированием тех или иных хозяйственных укладов, являющихся основой моделей адаптации на территории конкретных поселений и районов. Развитие инновационных экономически ориентированных форм хозяйствования приводит к ослаблению социально-экономического потенциала личных подсобных хозяйств, обеспечивающих выживание села. Вследствие этого развитие сельского социума приобретает неустойчивый характер.

Ключевые слова: модернизация, социальная динамика, модели адаптации, инновационные процессы, личное подсобное хозяйство.

Современные исследования, развивающие концепцию устойчивого развития агропромышленного комплекса, основаны на интегрированном социо-эколого-экономическом подходе к развитию сельского хозяйства и сельских территорий в целом. Модели и стратегии социально-экономического и политического развития стран постсоветского пространства во многом определяются процессами глобализации, ведущими к широкомасштабным трансформациям [1]. Специфика устойчивого развития агропромышленного комплекса связана, прежде всего, с усилением влияния процессов глобализации, оказывающих на страны постсоветского пространства существенное, зачастую, негативное влияние, и не в последнюю очередь, на развитие сельских территорий. Анализируя проблему устойчивого развития АПК необходимо определить основные факторы, так или иначе, способствующие этому процессу. И, прежде всего, выявить ресурсы инновационного развития села. 1. Производственно-экономические, степень оснащенности сельхозпредприятий техникой и технологиями. 2. Человеческие ресурсы, как правило – это профессиональные кадры, способные работать в условиях экономики переходного периода. 3. Уровень и направленность

государственной аграрной политики, степень поддержки и воздействия региональной институциональной среды. Таким образом, можно выделить несколько основных акторов, так или иначе влияющих на инновационное развитие села и сельского социума. 1. Государственная аграрная политика. 2. Развитие человеческого капитала села. 3. Становление многоукладной экономики.

Инновационные процессы в своем развитии в России прошли три основных этапа.

Первый – (90-е – начало 2000-х гг.) – стабилизационный. Его назначение – приостановить спад производства в области сельского хозяйства. Это было связано с земельной реформой и изменением форм собственности. В сельском хозяйстве России складывается новый аграрный строй, основу которого составляют: приватизированные колхозы и совхозы, получившие в литературе название «крупхозы»; фермерские хозяйства; личные подсобные хозяйства.

За эти годы положение сельского хозяйства значительно ухудшилось, что связано в первую очередь с ослаблением, а скорее, отсутствием государственного управления аграрной экономикой. Неподготовленная, непродуманная государственная аграрная политика в начале постперестроечного периода привела к стремительному развалу колхозов и совхозов, что нанесло существенный ущерб АПК России. Было принято достаточное большое количество различных законов и подзаконных актов, зачастую противоречащих друг другу, что еще больше усугубляло положение села. Политика невмешательства в ценообразование, диспаритет цен и многое другое, обуславливают потерю управляемости агропромышленным комплексом в целом. Кроме того, реформы 90-х – начала 2000-х гг. приводят к разрыву системы экономических и социальных связей сложившихся в доперестроечный период.

Уход государства от ответственности за развитие аграрного сектора способствует тому, что воспроизводство материальных ресурсов, социального и человеческого капитала села, практически было пущено на самотек. Жители

села вынуждены были изыскивать собственные пути приспособления к сложившимся условиям. В сельском хозяйстве складывается принципиально новая структура производства, которая характеризуется резким снижением общественного сектора, существенным ростом доли личных подсобных хозяйств населения и появлением незначительной части фермерских производств. Многие крупные предприятия находятся в состоянии кризиса и упадка, численность рабочих мест имевшихся ранее, сокращается, растет безработица и миграция населения. Переход к примитивным технологиям ведения хозяйства приводит к снижению продуктивности производства. Социальным итогом всех проведенных преобразований в аграрном секторе явилось резкое обнищание сельского населения, деградация социальной сферы села. Идет процесс возврата к патриархальным отношениям, что характерно и для других стран бывшего СССР [2]. России реально грозила проблема утраты продовольственной безопасности. Основная инновация в развитии АПК России этого периода – процесс формирования многоукладной экономики.

Второй этап – (начало 2000-х – середина 2000-х гг.) – восстановительный. С начала 2000-х государственная аграрная политика начинает приобретать определенные формы. Принимаются федеральные целевые программы, в которых определяются основные направления развития АПК: социальная сфера, ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, улучшение инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований, обеспечение жильем молодежи на селе и др. Примерно с середины 2000-х гг. агропромышленный комплекс России начинает выходить из затяжного экономического и финансового кризиса, в аграрном секторе происходят качественные институциональные и социально-структурные изменения. В социально-экономическую структуру села внедряется новый инновационный хозяйственный уклад, который представляет агрохолдинги.

Наиболее значимыми проявлениями этого процесса является модификация организационно-производственной структуры сельского социума,

изменения социально-экономических практик населения, обеспечивающих адаптацию сельского социума к условиям реформ. Конкретными проявлениями этих инноваций являются сокращение социально-экономического потенциала подсобных хозяйств населения.

Если к позитивным аспектам реформ можно отнести модернизацию технологической и организационно-производственной сферы аграрного сектора, то в качестве негативных последствий можно указать на продолжающиеся тенденции деградации человеческого и социального капитала российского села, что препятствует устойчивому развитию сельских территорий.

Третий этап – (середина 2000-х гг. – н.в.) – стратегический. Он предусматривает вывод сельского хозяйства России на уровень наиболее развитых сельскохозяйственных стран, надежное закрепление ее места в мировом производстве и распределении аграрной продукции, расширение ассортимента. Определенный переворот в развитии государственной аграрной политики России произошел с принятием Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства". В этом законе впервые были сформулированы основные цели, задачи, принципы реализации государственной аграрной политики направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Были приняты крупные Государственные программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 и на 2013 – 2020 годы, в которых сформулированы основные долгосрочные цели аграрно-продовольственной политики страны: обеспечение продовольственной независимости России; повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках; устойчивое развитие сельских территорий; повышение жизненного уровня и качества жизни сельского населения. Сельское хозяйство, в перспективе, должно обладать основным набором социально-экономических факторов, содействующих интенсивному развитию агропромышленного комплекса России.

Усиление влияния государства на агропромышленный комплекс, становление многоукладности в экономике села определили в аграрной сфере тенденции, свидетельствующие о начале существенных изменений в развитии сельских территорий. Наиболее значимыми инновациями этого периода является модификация организационно-производственной структуры сельскохозяйственного производства в связи с внедрением в АПК финансового капитала и изменения социально-экономических практик населения, обеспечивающих адаптацию сельского социума к условиям реформ. В то же время, текущие успехи аграрного сектора нельзя переоценивать. Государственные меры воздействия на экономику АПК имеют, по обыкновению, противоречивый характер. Эти разногласия обусловлены объективно, во-первых, несоответствием конечных целей государственного регулирования внутренним закономерностям рыночного развития; во-вторых, нарушением интересов отдельных групп производителей и потребителей; в-третьих, неминуемыми внутренними разногласиями относительно любого решения вследствие наличия разных взглядов и интересов, отличий в понимании реальной действительности и результатов внедрения государственных мероприятий. В ходе развития инновационных процессов в развитии АПК России сложилось две основные модели адаптации сельского социума к меняющимся социально-экономическим условиям. 1. Симбиотическая пассивно-адаптационная модель, локализованная преимущественно в лесо-сельскохозяйственной и сельскохозяйственной зоне. Для нее характерна опора на ресурсы крупных хозяйств (крупхозов) и экономику личных хозяйств населения. Данная модель адаптации получила широкое распространение в условиях аграрного реформирования 1990-х гг., а ее устойчивость связана с наличием доступа домохозяйств (как в форме присвоения, так и льготного снабжения) к ресурсам градообразующего сельскохозяйственного предприятия, сохраняющего социальные функции колхоза/совхоза, и в связи с этим, приобретающего статус квазилегитимной структуры местной власти. Как правило, данная стратегия дополняет

натурализованный уклад, стимулируя повышение товарности домашних экономик. 2. Инновационная модель адаптации, характеризующаяся активным типом социально-экономического поведения жителей села, включающая поиск новых форм жизнедеятельности и воздействия на изменение социальной среды. Модель базируется на экономике фермерства и крупных сельхозпредприятий, интегрированных с финансовым капиталом, и развивается преимущественно в сельскохозяйственных зонах.

С нашей точки зрения развитие инновационных форм хозяйствования в АПК невозможно без выстраивания системы государственного регулирования аграрной сферы, которая должна соответствовать определенным принципам. Во-первых, это должен быть высокий уровень поддержки производителей сельскохозяйственной продукции с учетом региональных особенностей, регулирование инвестиционной политики. Во-вторых, усилением внимания государства к социальным проблемам развития села. В-третьих, с учетом участия России в ВТО и введением международных санкций, в условия непрекращающегося давления запада, необходимо повышение конкурентоспособности сельхозпредприятий и защита внутреннего рынка сельхозпродукции, т.е. обеспечение продовольственной безопасности страны. Государственная аграрная политика должна охватывать своим влиянием все стороны социально-экономического развития сельского социума. В этом отношении опыт строительства агрогородов в Республике Беларусь может служить определенным примером для развития агропромышленного комплекса России.

Список использованных источников

1. Шмаков В.С. Теоретические основания исследований постсоветского социума. // Социология. Научно-теоретический журнал \ Минск: Издательский центр БГУ. 2006. № 4. С. 6-14.
2. Шмаков В.С. Социальные проблемы развития трансформационных процессов в контексте глобализации: Россия–Беларусь \ Вестник Томского государственного университета. 2008. № 3. С. 200-206.

INNOVATIVE PROCESSES IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN AGRICULTURAL SECTOR

Abstract. Based on the analysis of socio-economic processes of development in rural settlements identified that if the General trends in the development of rural areas, the response of the rural society to an emerging problem situation is largely determined by the dominance of one or other economic structures that are the basis of patterns of adaptation within a given settlements and districts. The development of innovative cost-oriented forms of management leads to a weakening of the socio-economic potential of farms, ensuring the survival of the village. As a consequence, the development of rural society becomes unsustainable.

Keywords: modernization, social dynamics, models of adaptation, innovation processes, in a private farm.